

МОДАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА

Ахмедов Олимжон Шарипович

Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”, Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894821>

Аннотация: Данная работа посвящена оценке динамических характеристик привода локомотива с учетом вязкоупругих свойств материала ходового части подвижного состава. В работе, также, разработана математическая модель для оценки динамических характеристик привода локомотива с учетом вязкоупругих свойств материала системы с использованием наследственной теории Больцмана-Вольтера.

Ключевые слова: собственная частота, форма колебания, подвижной состав, вязко-упругость.

Abstract: This work is devoted to the evaluation of the dynamic characteristics of the wheelset drive of locomotive, taking into account the viscoelastic properties of the material of the running part of the rolling stock. The paper also develops a mathematical model for estimating the dynamic characteristics of a wheelset drive of locomotive, taking into account the viscoelastic properties of the material, using the hereditary Boltzmann-Voltaire theory.

Keywords: natural frequency, vibration form, rolling stock, viscoelasticity.

Annotatsiya: Ushbu ishda lokomotiv yuritmasidagi aylanuvchi zvenolar materialining qovushqoq-elastik xususiyatlarini hisobga olgan holda lokomotiv yuritmasining dinamik xususiyatlarini baholangan. Ishda, shuningdek, Boltzmann-Volter nazariyasidan foydalangan holda qaralayotgan tizim materialining qovushqoq-elastik xususiyatlarini hisobga olgan holda, lokomotiv yuritmasining dinamik xususiyatlarini baholashning matematik modeli ishlab chiqildi.

Kalit soʻzlar: xususiy chastota, tebranish formasi, harakatlanuvchi tarkib, qovushqoq-elastik.

Введение

Важными динамическими характеристиками колебания привода локомотива являются оценка собственных частот и форм с учетом диссипации энергии в материале, которые фактически характеризуют степень чувствительности конструкции к динамическим нагрузкам. Существует целый ряд работ, в которых рассмотрены вопросы численного и экспериментального определения, в основном, только спектра частот собственных колебаний привода локомотива. В статье [1] разработана математическая модель для оценки динамических характеристик колесных пар с учетом вязкоупругих свойств материала системы с использованием наследственной теории Больцмана-Вольтера.

В работе [2] разработана метод математического моделирования и динамических свойств привода электровоза. А также рассмотрено соединение тягового двигателя посредством роторно-шестеренчатой передачи с зубчатым колесным приводом. Изучено влияние муфт и условий эксплуатации на динамические свойства.

В работе [3] представлены результаты численного и экспериментального определения собственных частот металлических кожухов тяговой зубчатой передачи. Для численного определения собственных частот кожухов выполнен модальный расчет твердотельной модели кожуха в программной среде Ansys Workbench.

В работе [4] рассмотрен метод определения крутильных колебаний, возникающих в колесно-моторном блоке тепловозов UZTE16M. Разработана динамическая модель колесно-моторного блока, созданная с целью вывода математической модели крутильных колебаний, с учётом закона сохранения энергии, в среде MATHCAD 15.

Приведенный обзор показывает неполноту исследований при определении динамических характеристик т.е. собственных частот и форма колебания привода подвижного состава с учетом вязкоупругого свойства материала. Поэтому, данная работа посвящена оценки динамических характеристик привода подвижного состава с учетом вязкоупругого демпфирования и является актуальной проблемой.

2. Методы.

Все материалы проявляют некоторые вязкоупругие свойства. В широко известных металлах, таких как сталь или алюминий, при комнатной температуре и небольшой нагрузке, поведение не сильно отклоняется от линейной эластичности. При некоторых условиях даже маленькая вязкоупругая реакция может быть значительной. Поэтому, при составлении математических моделей реальных конструкций или системы необходим учет вязкоупругих свойств материала.

Если материал обладает вязкоупругих свойств, для описания демпфирующих свойств материала вала согласно [5-9] используется наследственная теория вязко упругости Больцмана-Вольтерра. При этом вязкоупругие свойства материала вала описывается интегральным оператором вида

$$\left. \begin{aligned} \tilde{E}[\varphi(t)] &= E \left[\varphi(t) - \int_0^t \Gamma_E(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau \right] \\ \tilde{G}[\varphi(t)] &= G \left[\varphi(t) - \int_0^t \Gamma_G(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau \right] \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

Здесь: E и G - мгновенный модуль упругости материала при растяжении (сжатия) и при сдвиге соответственно; Γ_E, Γ_G - ядра релаксации; $\varphi(t)$ - произвольная функция времени.

Для e -го конечного элемента матрицы жесткости и массы будет иметь вид [5]:

$$\bar{K}^{(e)} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_1^{-T} \bar{\mathbf{I}}_3 \mathbf{S}_1^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_2^{-T} \bar{\mathbf{I}}_3 \mathbf{S}_2^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{S}_3^{-T} \bar{\mathbf{I}}_6 \mathbf{S}_3^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{S}_3^{-T} \bar{\mathbf{I}}_7 \mathbf{S}_3^{-1} \end{bmatrix}. \quad (1.2)$$

Коэффициенты матрицы (1.2) являются комплексными величинами, так как $\bar{\mathbf{I}}_3, \bar{\mathbf{I}}_6, \bar{\mathbf{I}}_7$ является матрицами с комплексными параметрами. Предположим, что в (1.1) интегральные члены малы по сравнению с произвольной функцией времени $\varphi(t)$ и представим

$$\varphi(t) = \psi(t)e^{-i\omega_R t} \quad (1.3)$$

где ψ - медленно меняющаяся функция времени, i - мнимая единица, ω_R - действительная константа. С использованием метода замораживания [5,6,8,10,11], можно заменить (1.1) следующим комплексным выражением:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{E}[\varphi(t)] &\approx \bar{E}[\varphi(t)] = E[1 - \Gamma_E^c(\omega_R) - i\Gamma_E^s(\omega_R)]\varphi(t) \\ \tilde{G}[\varphi(t)] &\approx \bar{G}[\varphi(t)] = G[1 - \Gamma_G^c(\omega_R) - i\Gamma_G^s(\omega_R)]\varphi(t) \end{aligned} \right\}, \quad (1.4)$$

Здесь:

$$\Gamma_E^c(\omega_R) = \int_0^\infty \Gamma_E(\tau) \cos \omega_R \tau d\tau, \quad \Gamma_E^s(\omega_R) = \int_0^\infty \Gamma_E(\tau) \sin \omega_R \tau d\tau, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_G^c(\omega_R) = \int_0^\infty \Gamma_G(\tau) \cos \omega_R \tau d\tau, \quad \Gamma_G^s(\omega_R) = \int_0^\infty \Gamma_G(\tau) \sin \omega_R \tau d\tau, \quad (1.6)$$

где $\Gamma_E^s, \Gamma_E^c, \Gamma_G^s, \Gamma_G^c$ - синусы и косинусы образа Фурье ядра $\Gamma_E(\tau), \Gamma_G(\tau)$.

Чтобы смоделировать колебания и динамическую нагрузку компонентов отдельного привода разобьем привод (рис. 1) на пять подсистем:

- Ротор двигателя (RM) с шестерней в узле 16 без подшипников.
- Шестерня (K) с держателем и ведущей частью многодискового сцепления (LS).
- Статор тягового двигателя (S) с кронштейном, корпусом редуктора и грузом редуктора с держателем, сконцентрированным в центре груза на оси вращения.
- Полый вал (H), охватывающий ось с ведомой частью многодисковой муфты и ведущей частью зубчатой муфты (ZS).
- колесная пара (D) с ведомой частью зубчатой муфты.

Рисунок 1. Схема модели привода и системы координат

Консервативная модель полного привода не учитывает демпфирование, адгезионные силы при контакте колес с рельсами или возбуждение. Поэтому он имеет форму, полученную из моделей взаимно изолированных подсистем и матриц связи жесткости между подсистемами, и может быть описан в виде

$$M\ddot{q}(t) + (K + K_{RM,S} + K_{P,K} + K_{S,RP} + K_{LS} + K_{ZS})q(t) = 0. \quad (1.7)$$

Матрицы M и K имеют блочную диагональ и имеют следующую структуру

$$M = \text{diag}(M_{RM}, I_{0K}, M_S, M_H, M_D), \quad K = \text{diag}(K_{RM}, 0, 0, K_H, K_D), \quad (1.8)$$

Если учитывать диссипации с помощью модели Больцмана-Вольтерра, то уравнение (1.7) будет имеет вид

$$M\ddot{q}(t) + \bar{K}_{sum}q(t) = 0 \quad (1.9)$$

Из уравнении (1.9) можно определить не только собственную частоту и форму но и декремента колебаний. Собственные значение уравнений (1.7) будут действительными, а собственные значения уравнения (1.9) будут комплексными.

3. Результаты и обсуждение

В таблица 1 определены первые 10 собственных частот для уравнений (1.9) для модели привода с учетом демпфирования для $A = 0.35$ и $\alpha = 0.4, \beta = 0.05$.

Таблица 1: Первые 10 собственных частот невращающегося колеса без влияния сил сцепления при контакте колес с рельсами с учетом демпфирования для $A = 0.35$ и $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.05$

Номера собственных частот	Упругий материал, Собственная частота f [Гц],	Вязкоупругий материал, Собственная частота $f = (\omega_R - i\omega_I)/2\pi$ [Гц],	Мнимая часть т.е. Коэффициенты демпфирования, D_ν
1	0,00	0	0
2	11,6820	$11,6819 - 6,84e - 23i$	$6,84e - 23$
3	37,1248	$37,1000 - 2,36e - 22i$	$2,36e - 22$
4	43,2852	$41,0675 - 9,56e - 21i$	$9,56e - 21$
5	43,7922	$43,4186 - 8,11e - 23i$	$8,11e - 23$
6	79,6069	$78,6447 - 8,50e - 22i$	$8,50e - 22$
7	106,1928	$106,134 - 1,99e - 23i$	$1,99e - 23$
8	169,7088	$169,277 - 9,75e - 14i$	$9,75e - 14$
9	191,4034	$191,307 - 2,52e - 12i$	$2,52e - 12$
10	203,6795	$198,078 - 2,28e - 11i$	$2,28e - 11$

На рис.2 показаны некоторые собственные формы колебаний привода, соответствующие полученным собственным частотам.

а) вторая форма $f_2 = 11,68$ Гц б) шестая форма $f_6 = 79,6$ Гц

Рисунок 2. Собственные формы колебаний привода

4. Заключение

1. Разработан общая математическая модель (без учета возбуждение) для привода в целом с учетом вязкоупругих свойства материала элементов конструкции.

2. Оценена собственные частоты и формы колебания привода подвижного состава без учета затухание и с учетом демпфирования с использованием вязкоупруго модели Больцмана-Вольтерра, невращающегося колеса без влияния сил сцепления при контакте колес с рельсами.

3. Выявлено, что в случае учета вязкоупругих свойств материала действительные и мнимые части всех комплексных частот изменяются пропорционально и действительный часть частоты колебаний ω_R незначительно уменьшается.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ahmedov O, Mirsaidov M. Dynamic characteristics of wheelsets with a rail considering viscous-elastic properties of the material. *Materials Physics and Mechanics*. 2023;51(2): 36-49. DOI: 10.18149/MPM.5122023_4.
2. Ahmedov O, V Zeman, M Byrtus. Modelling of vibration and modal properties of electric locomotive drive, *Engineering MECHANICS*, Vol. 19, 2012, No. 2/3, p. 165–176.
3. А. Г. Андриевский, В. В. Москвичев, Е. А. Чабан. Расчетно-экспериментальное определение динамических характеристик кожуха тяговой зубчатой передачи электровоза. *Известия Транссиба.*–2020.–№ 3 (43).–С. 47 – 57.
4. Файзибаев Ш.С. [и др.] Моделирование крутильных колебаний колесно-моторного блока тепловоза uzte16m, *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13387>.
5. Майборода В.П., Трояновский И.Е. Собственные колебаний неоднородных вязкоупругих тел. Доклады Армянской ССР. LXXIV. No 2, 1982. Pp. 78-81.
6. Колтунов М.А., Кравчук А. С., Майборода В.П. Прикладная механика деформируемого твердого тела. М.: Высшая школа. 1983. 349 с.
7. Mirsaidov, M., Mekhmonov, Ya. Nonaxisymmetric vibrations of axisymmetric structures with associated masses and hollows (protrusions). *Strength of Materials*. 1987. 19(3), Pp. 424-430. DOI: 10.1007/BF01524147
8. Мирсаидов М.М., Трояновский Е. И. Динамика неоднородных систем с учетом внутренней диссипации и волнового уноса энергии. Ташкент: Фан, 1990.108 с.
9. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1996
10. Филатов А. Н. Асимптотические методы и теория дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. Ташкент: Фан, 1974. 216 с.
11. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термо-вязкоупругости. М.: Наука, 1970. 280 с.